

СИНДРОМЪТ НА ЧАРЛЗ БОНЕ КАТО ПРОЯВА НА ЛЕЗИИ С РАЗЛИЧНА ЛОКАЛИЗАЦИЯ – КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

В. Кирилова¹, Кр. Димитрова¹, М. Димитрова¹

¹ Клиника по нервни болести, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“

CHARLES BONNET SYNDROME, AS A MANIFESTATION OF LESIONS WITH DIFFERENT LOCALIZATION – CLINICAL CASES

V. Kirilova¹, K. Dimitrova¹, M. Dimitrova¹

¹ Neurology Clinic, UMHATEM „N. I. Pirogov“

ABSTRACT

Charles Bonnet syndrome is a neurological syndrome in which conscious visual hallucinations result from impaired vision. Hallucinations can be simple patterns or detailed images of events, people, or places. They are visual only and do not involve auditory or other sensory modalities. People with Charles Bonnet syndrome usually know that the visions are unreal. In the etiopathogenesis of the disease, damage can lie both in the front part (more often in eye diseases) and in the back part of the visual pathways (for example, in stroke or tumor). Now, the syndrome is not completely curable, but various approaches and medications are used to reduce the frequency and duration of visual hallucinations.

Clinical cases: We present two clinical cases of patients with Charles Bonnet syndrome but with different etiologies of the syndrome. In the first clinical case, the patient developed visual hallucinations after long-term progressive and severe ophthalmological disease. The second clinical case presents a patient suffering from Charles Bonnet syndrome after experiencing an ischemic stroke.

Conclusion: Charles Bonnet syndrome is a relatively rare neurological-psychiatric symptom complex, which should, however, be considered in patients suffering from impaired vision and conscious visual hallucinations.

KEY WORDS: Charles Bonnet syndrome, ischemic stroke, optic tract, visual acuity, visual hallucinations

РЕЗЮМЕ

Синдромът на Чарлз Боне е неврологичен синдром, при който са налице осъзнати зрителни халюцинации, вследствие на нарушено зрение. Халюцинациите могат да бъдат прости модели или подробни изображения на събития, хора или места. Те са само визуални и не включват слухови или други сензорни модалности. Хората със синдром на Чарлз Боне обикновено са наясно, че виденията не са реални. В етиопатогенезата на заболяването може да лежи както увреждане в предната част (по-често при очни заболявания), така и в задната част на зрителните пътища (напр. при мозъчни инсулти или тумори). За момента синдромът не е дефинитивно лечим, но се прилагат различни похвати и медикаменти за намаляване честотата и продължителността на зрителните халюцинации.

Методи: Представяме два клинични случая на пациенти със синдром на Чарлз Боне, но с различна етиология на синдрома. В първият клиничен случай пациентът развива зрителни халюцинации на фона на дългогодишно прогресиращо и тежко офталмологично заболяване. Вторият, представен клиничен случай, се отнася до пациентка, страдаща от синдрома на Чарлз Боне след преживян исхемичен мозъчен инсулт.

Заключение: Синдромът на Чарлз Боне е сравнително

рядко срещан неврологично-психиатричен симптомокомплекс, който обаче трябва да се има предвид при пациенти, страдащи от нарушено зрение и осъзнати зрителни халюцинации.

КЛЮЧОВИ ДУМИ: зрителна острота, зрителен тракт, зрителни халюцинации, исхемичен мозъчен инсулт, Синдром на Чарлз Боне

ВЪВЕДЕНИЕ

Синдромът на Чарлз Боне (СЧБ), известен също като „фантомно зрение“, е състояние, при което се появяват зрителни халюцинации едновременно със зрителни промени, по конкретно загуба на зрително поле и/или намалена зрителна острота (14, 16). Халюцинациите могат да бъдат прости модели или детайлни изображения на събития, хора и места. Хората, страдащи от СЧБ, имат непокътната когнитивна способност и осъзнават, че зрителните халюцинации, макар и ярки, не са реални. (14, 16).

Швейцарският учен Чарлз Боне първи описва СЧБ през 1760 г. Той забелязва феномен на зрителни халюцинации при своя 90-годишен дядо, който страда от тежка двустранна катаракта. Чарлз Боне отбелязва факта, че дядо му не страда от психично заболяване. По ирония на съдбата, Чарлз Боне боледува от неизвестно заболяване, довело до загуба на зрението му едва на 20-годишна възраст. При него зрителните халюцинации започват на около 40-годишна възраст, когато зрението му е вече тежко увредено. (16)

Има много дефиниции, които са били използвани за СЧБ, но няма консенсус кое определение е най-точно. През 1935 г. De Morsier (10) дефинира СЧБ като предполага локализирана невродегенерация. Той твърди, че СЧБ се появява при възрастни хора с нормални когнитивни способности и без връзка с очна патология. През 1936 г. L'Hermitte и de Ajuriaguerra предполагат, че зрителните халюцинации включват таламични лезии в допълнение към очната патология (10). Определението на Gold и Rabins (10) (1989) е най-често използвано в психиатричната литература. Те описват зрителните халюцинации при СЧБ като стереотипни, формирани, сложни, постоянни или повтарящи се по природа. Освен това те предполагат, че хората със СЧБ са наясно, че халюцинациите не са реални. Очната патология не е част от техните диагностични критерии. (10)

Към днешна дата СЧБ се използва, за да се опишат зрителни халюцинации, които възникват в резултат на очна патология или при лезия на зрителния път. Видът на халюцинациите и възрастта на пациента са от второстепенно значение. (21)

Халюцинациите при СЧБ са чисто визуални по природа и не включват халюцинации в други сетивни модалности. (28, 34) Освен това зрителните халюцинации при СЧБ се появяват в ясно съзнание. Тези пациенти не показват признаци на деменция и имат съхранени когнитивни способности, включително възприятие, разсъждение, преценка, обработка на информация и способност за прилагане на знания. (28) Хората, изпитващи този тип халюцинации, осъзнават, че те не са реални. Пациентът има минимален или никакъв контрол върху халюцинациите, които са ясни, добре дефинирани, организирани образи (7).

Има 2 основни вида халюцинации, които хората със СЧБ са склонни да изпитват. Те могат да видят: 1) прости повтарящи се

моделите или 2) сложни изображения на хора, предмети или пейзажи. Простите модели могат да бъдат под формата на решетки, кръгове или линии, които да се появят в ярки и наситени цветове. Фигурите могат да лежат напречно или да покриват всичко, което човекът вижда. По-сложните халюцинации могат да включват хора, места, животни и насекоми. Халюцинациите обикновено не са неприятни или заплашителни, но могат да бъдат леко плашещи, особено при първоначалната им поява. Пациентите също така съобщават, че халюцинациите са по-разпространени при отворени очи, отколкото при затворени. Понякога могат да се появят внезапно и да продължат няколко минути или часове. Те могат да бъдат движещи се или статични. Халюцинациите често се подобряват с времето, като епизодите стават по-кратки и по-редки. Ако халюцинациите спрат напълно, винаги има шанс да се появят отново след по-нататъшно намаляване на зрението (14, 20). Не е установена връзка между степента на загуба на зрението и сложността на изпитаните зрителни халюцинации (1). Освен това няма възрастова граница за появата на СЧБ. Според Khan и колектив (17) и проучванията на Menop (23) не е имало повишен риск от СЧБ с напредване на възрастта. Въпреки това СЧБ засяга по-често гериатричната популация поради увеличената честота на очните заболявания. (37) Визуални халюцинации не са докладвани от хора с вродена слепота. (24)

Разпространението на СЧБ варира от 0,4% до 30% (16, 17, 37). Има няколко причини, поради които съществуват различия в нивата на разпространение на синдрома. Първо, няма универсална дефиниция на СЧБ, съгласувана от всички здравни специалисти. Второ, диагнозата се поставя в различни дисциплини, включително оптометрия, офталмология, гериатрична медицина, психиатрия и неврология. Освен това, много хора не съобщават, че изпитват зрителни халюцинации от страх да не бъдат етикетирани като психически нестабилни. (14, 37).

При здраво зрение светлината навлиза в окото и се приема от ретината, която преобразува светлинните лъчи във визуални съобщения, които се изпращат до мозъка. (23) От първичната зрителна кора (17 поле на Бродман), информация се предава към вторичния зрителен кортекс (18 поле на Бродман). Зрителна информация достига и да асоциативните зрителни полета (19, 37 поле на Бродман) (15). По правило простите зрителни халюцинации са свързани с увреда на първичната зрителна кора, а сложните по характер халюцинации се получават при лезии на вторичният и/или асоциативният зрителен кортекс. (23)

Santhouse и колектив (2000), използвайки функционален МРТ, установяват, че зрителните халюцинации са свързани с увеличаване на активността в рамките на специализирани области на зрителната асоциативна кора. (29). Те разкрият, че когато възникнат зрителни халюцинации, тилната кора има намален отговор на външни визуални стимули. Намаленият отговор на сензорния вход позволява ендогенните визуални стимули да бъдат възприемани като халюцинации (23). Съществува връзка между съдържанието на халюцинациите и съответните области във вентралния тилен лоб. Вентралната окципито-темпорална кора, известна още като вентрален окципитален лоб, е силно специализирана за сложни зрителни халюцинации, като пейзажи, фигури, лица, хора, превозни средства, дървета, храсти и лилипутски халюцинации. (9, 10, 34, 38). Вентралният тилен лоб лежи близо до амигдалата, която е отговорна за емоционалния отговор на халюцинациите. (29) В проучване на Santhouse и колектив 34 пациенти със СЧБ не са забелязали емоционална връзка с техните халюцинации. От пациентите, които са имали емоционална връзка с халюцинациите, 50% от тях са намирали халюцинациите за неприятни. (29)

Едно проучване оценява регионалния мозъчен кръвоток с помощта на мозъчна еднофотонна емисионна компютърна томография при пациенти, страдащи от СЧБ (15) Отчетена е по-

вишена перфузия на регионалния мозъчен кръвоток в латералната темпорална кора, стриатума и таламуса.

Механизмът на зрителните халюцинации, свързани със СЧБ, не е точно известен. (14, 17, 18, 30) Има няколко предложени теории. Халюцинациите могат да бъдат резултат от освобождаване от кортекса на зрителната асоциация, действащ чрез загуба на кортико-кортикални входове, или чрез промяна на серотонинергичните процеси. (22)

Предложена е връзка между свързаната с възрастта макулна дегенерация и цветните зрителни халюцинации. Сигналите, свързани с цветното зрение, преминават през парвоцелуларните слоеве на латералното геникулатно ядро и се предават по вентралния зрителен път. При пациенти с дегенерация на макулата има разрушаване на целия вентрален зрителен път. (29) Увреждането на конусовидните фоторецептори в макулата създава липса на визуален вход към цветните зони на зрителната асоциативна кора. Поради намалени визуални стимули към зрителната асоциативна кора, ендогенното активиране в цветната област води до цветни халюцинации. Функционалното МРТ осигурява подкрепа за тази теория, тъй като зрителната асоциативна кора остава хиперактивна при пациенти със синдром на Чарлз Боне с макулна дегенерация. (29)

Според иритативната теория, дифузните иритативни лезии (каквито могат да се получат при гърчове и мигрени) (2) изпращат аномален вход към кортекса, където се генерират възбуждащи разряди, предавани към тилния и темпоралния дял, (3) които се тълкуват като зрителни халюцинации.

Мозъкът е непрекъснато подложен на различни визуални стимули. Постъпващата от външната среда визуална информация потиска активирането на зрителната асоциативна кора. (30) В резултат на това не настъпват зрителни халюцинации. Според феномена на освобождаване, всяко лишаване от зрителни стимули пречи за нормално функциониране на веригите, които инхибират активността във визуалната асоциативна кора. Това води до патологична възбуда на асоциация зрителен кортекс (13) и поява на зрителни халюцинации. (4, 34). С други думи, лезиите на всяко ниво на зрителния път причиняват освобождаване на дефектни електрохимични импулси в допълнение към нормалните импулси. Тази необичайна визуална обработка води до зрителни халюцинации. (36) Фантомните усещания, като слухови халюцинации при глухи или фантомни тактилни усещания при ампутирани, представляват подобен феномен. Поради липсата на аферентна сензорна информация към мозъка, централната нервна система повишава активността си, което води до халюцинации в съответната сензорна система. (2, 36) Поради тази причина някои изследователи наричат СЧБ „фантомно виждане“.

Теорията за деаферентация е хипотезата, която е най-широко приета за обяснение патогенезата на СЧБ. Деаферентацията означава, че загубата на визуален вход в мозъка ще доведе до промяна във възбудимостта на зрителната асоциативна кора. (21) Когато сетивното визуално въвеждане в кората е намалено поради очна патология или увреждане на зрителните пътища, се получава спонтанни невронни разряди в асоциативната кора, водещи до зрителни халюцинации. (14, 15, 34) Увеличаването на възбудимостта в асоциативния зрителен кортекс може да възникне в следствие на: (1) увеличаване на количеството на невротрансмитерите, освободени в пресинаптичния неврон; (2) увеличаване на броя на рецепторите в постсинаптичната мембрана; или (3) промени в количеството гама-аминомаслена киселина и глутаматергична N-метил-d-аспарагинова киселина в синапса, за които е доказано, че допринасят за свръхвъзбудимостта на невроните. (38) Тъй като зрителната система има пластичност, тя може да доведе до разрастване на нови аксони в увредените зони и реорганизация на рецептивните полета. Следователно, малки количества оставащ стимул от ретината,

зрителния тракт или други структури в зрителната система могат да предизвикат зрителни халюцинации, тъй като невроните са по-чувствителни. (38) Теорията за сензорна депривация е подобна на теорията за освобождаването. Основната разлика е, че теорията за сензорна депривация се дължи на намаляването на сензорния вход към мозъка, което е пряк резултат от намаляването на зрителните стимули, причинени от очна патология. (36)

С изключение на вродена слепота, СЧБ може да произхожда от всеки фактор, засягащ зрителния път (33). На първо място като етиологичен фактор за възникване СЧБ трябва да се посочи патологията на очния анализатор. Различни неврологични заболявания с деструкция на зрителните пътища също могат да са причина за поява на синдрома.

В случаите на мозъчен инфаркти, причиняващи СЧБ, началото на зрителните халюцинации настъпва дни до седмици след исхемичното събитие. По-голямата част от сложните зрителни халюцинации, които се съобщават след инсулт, се дължат на окципитални инфаркти, а не на инфаркти на средната мозъчна артерия. (22) Това е в съответствие с хипотезата, че епилепсията активира директно зрителната асоциативна кора. Исхемичното огнище обаче стимулира зрителната асоциативна кора от разстояние. Възможните обяснения за това как инсултите влияят върху зрителната асоциативна кора включват (1) загуба на директни кортико-корткални входове и (2) загуба на контрол на стратияния кортекс на таламичните входове към визуалните асоциативни кортекси. (22)

СЧБ трябва да се разграничи от други заболявания, водещи до зрителни халюцинации. В диференциално-диагностичен план се имат предвид нарколепсията, педункуларната халюциноза, халюцинациите, предизвикани от леводопа, хипнагогични халюцинации, шизофрения, епилептични припадъци, мигренозна аура, невродегенеративни заболявания (болест на Паркинсон, Алцхаймер и деменция с телца на Леви) и метаболитната енцефалопатия. СЧБ се разграничава от всички тези състояния при едновременно наличие на зрителни дефицити и липса на неврологични дефицити. Освен това СЧБ се отличава с липсата на слухови или сензорни халюцинации, които могат да се появят в много от горе посочените заболявания.

Педункуларната халюциноза показва най-близкото клинично припокриване със СЧБ. (25) Основните етиологични фактори при педункуларната халюциноза са съдови нарушения и инфекции. Комплексните зрителни халюцинации възникват в резултат на лезии в моста, средния мозък и/или таламуса. Обичайните халюцинации, изпитвани от тези хора, включват хора, животни, пейзажи, гротескни и деформирани лица, повтарящи се модели и лилипутски халюцинации (халюцинациите, с миниатюрни размери). Пациентите с педункуларна халюциноза, също както тези със СЧБ, осъзнават, че халюцинациите не са реални. (22) Всеки епизод на халюцинации продължава от няколко минути до няколко часа и може да бъде придружен от тактилни или слухови халюцинации, което е основната разлика от СЧБ.

Няма специфичен тест за диагностициране на СЧБ. Първата стъпка е оценка за неврокогнитивни разстройства и неврологични дефицити чрез цялостен неврологичен преглед. Обработката може да включва образна диагностика на мозъка, електроенцефалография (ЕЕГ), лабораторни изследвания и генетично изследване в зависимост от предполагаемите неврологични състояния. За оценка на зрителния тракт се използва МРТ трактография – специализиран метод, чрез който се измерва дифузията на водните молекули в различни посоки. В бялото мозъчно вещество дифузията е анизотропна, ориентирана в определена посока, съответстваща на посоката на тракта, в който влакната са разположени. Трактографията може да се изобрази като фракционална анизотропна карта и цветна анато-

мична карта, на които се изобрази засягане на влакната на зрителния тракт.

Трябва също така да се имат в предвид лекарствените средства, използвани до този момент от пациента. Някои обичайни неспсихотропни лекарства, за които е установено, че причиняват халюцинации, включват бета-блокери, глюкокортикоиди, инхибитори на ангиотензин-конвертиращия ензим, циметидин, ранитидин, дигоксин, карбапенеми, пеницилини, макролиди, цефалоспорици, линезолид и доксициклин. (8, 13) Психотропните лекарства и наркотиците, с които може да се злоупотребява, също трябва да бъдат изключени като причина за халюцинации. (8)

При изключване на халюцинации, вторични на подлежащо неврологично заболяване или медикаменти, следващата стъпка е потвърждаване на наличието на увреждане или загуба на зрение чрез задълбочена офталмологична оценка с тестване на зрителното поле. (12) МРТ изследването е важно за доказване на лезии на зрителния тракт. (31)

Към днешна дата няма медикамент, който да е одобрен за дефинитивно лечение на СЧБ. При по-тежките форми на синдрома (неспиращи и/или със заплашителен характер халюцинации), лечението включва поведенчески техники и лекарства за потискане на халюцинациите. Използват се техники, като мигане по време на халюцинация или бързо движение на очите от един обект към друг далеч от възприеманото халюцинационно зрително поле. (35)

Оптимизиране на визуалната функция въздейства благоприятно върху халюцинациите и може да бъде най-доброто лечение, въпреки че корекцията на зрителния дефицит не винаги е възможна, особено при пациенти в напреднала възраст. (27)

Серотонинът и ацетилхолинът са важни невротрансмитери за развитието на зрителни халюцинации. Тези невротрансмитери са концентрирани във зрителните таламични ядра и зрителната кора, които не се срещат в други сензорни модалности. (22) Венлафаксин, предписан в ниски дози, действа като селективен инхибитор на обратното захващане на серотонина. Селективните инхибитори на обратното захващане на серотонина променят възбудимостта на невроните в тилния дял, отговорни за зрителните халюцинации. (19) Антипсихотиците имат смесена ефикасност. Въпреки това, атипичните антипсихотици, като кветиапин или оланзапин, са предпочитани поради по-малките им странични ефекти, особено при по-възрастните (32). Оланзапин има широк спектър на действие за допаминергичните, холинергичните, серотонинергичните и адренергичните рецептори. (3, 26) Други лекарства с добра ефикасност и минимални странични ефекти включват холинестеразни инхибитори като донепезил. Използват се и антиепилептици като валпроат, карбамазепин, габапентин и клоназепам.

КЛИНИЧНИ СЛУЧАИ

Клиничен случай №1: Касае за мъж на 84 години, който при постъпването си в болницата съобщава, че от няколко дни има повтарящи се ярки и сложни зрителни халюцинации, със заплашителен характер. Халюцинациите не са постоянни, а епизодични и пациентът е напълно ясно, че това което вижда не е реално. Болният споделя, че страда от дългогодишна и прогресираща тежка форма на глаукома и катаракта на ляво око. При снемане на подробен неврологичен статус не е установен огнищен неврологичен дефицит. По време на хоспитализацията е проведен нативен скенер на глава без огнищни изменения в мозъчния паренхим и ЕЕГ – запис в границите на нормата. Офталмологичният преглед установи компенсирана глаукома за ляво око с ТОС – 19 mmHg и ТОД – 20 mmHg. Данните от проведените изследвания подкрепят диагнозата СЧБ при конкретния пациент и изключват в диференциално диагностичен план останалите възможности, които бяха обсъдени (като епилепсия,

халюцинации в резултат на злоупотреба с медикаменти, психиатрично заболяване и деменция). Поради епизодичния характер на зрителните халюцинации пациентът е изписан от отделениято без медикаментозна терапия за тях. Обучен е за прилагането на методи за подобряване на зрителната функция.

Клиничен случай №2: Жена на 69 години, пристига в спешен неврологичен кабинет с оплаквания от тилно главоболие и поява на движещи се различни животни, предмети и хора, със заплашителен характер в дясна зрителна половина. Пациентката описва, че вижда змии, котки, лъвове, съпругът си и много други, като образите не са статични. Пациентката е напълно наясно, че това което вижда не е реалност. Халюцинациите персистиращат през почти цялото денонощие и ѝ причиняват психо-емоционален дискомфорт. Неврологичният статус разкри десностранна централна латентна хемипареза, с участието на VII и XII краниален нерв вдясно. В диференциално диагностичен план бяха обсъдени 3 възможни диагнози – педункуларна халюциноза на Лермит, епилепсия и синдромът на Чарлз Боне. При периматричното изследване се установи двустранно отпадни зрителни полета вдясно (десностранната хомонимна хемиянопсия). ЕЕГ показа запис в границите на нормата, което изключи вероятността за епилепсия. МРТ на главен мозък (фиг. 1) разкри данни за исхемичен мозъчен инсулт, с вторично хеморагично инфарциране, в басейна на задна мозъчна артерия. Проведена е МРТ трактография (фиг. 2) – данни за засягане на влакната на зрителния тракт, непосредствено преди достигането им до първичната зрителна кора вляво.

Фиг. 1. МРТ трактография – фракционна анизотропна карта на подостър инфаркт с хипоинтензивен сигнал, тъй като ориентацията на различните влакна е еднакво нарушена.

Фиг. 2. МРТ трактография (цветна анатомична карта) – засягане предимно на влакна с предно-задна и медно-латерална ориентация непосредствено преди достигане на първичния зрителен кортекс вляво.

Благодарение на резултата от МРТ трактографията се изключиха другите възможности и се прие диагнозата Синдром на Чарлз Боне. Поради непрекъснатия характер на халюцинациите се прецени, че пациентката е подходяща за медикаментозна терапия. Използвана е комбинация от Alprazolam и Охуцагазепин. При проследяване на пациентката 1 месец след изписването ѝ от отделениято се установи, че персистиращ десностранната хомонимна хемиянопсия, но сложните зрителни халюцинации са придобили епизодичен характер.

ДИСКУСИЯ

Синдромът на Чарлз Боне засяга хора, които са загубили почти или изцяло зрението си. По вероятно е да се случи, ако загубата на зрение засегне и двете очи. Стане и колектив оценяват разпространението на СЧБ. Тяхното проучване включва 284 индивида, от които 57,7% са имали заболяване на макулата, 19,7% – заболяване на ретината, 15,4% са имали невропатично заболяване и 7% са имали очно заболяване с друга етиология (амблиопия, катаракта, оклузия на централната ретинална артерия или вена, цереброваскуларни нарушения, псевдофакична булозна кератопатия и увеит). (6) В първия представен от нас случай пациентът от дълги години е с катаракта и глаукома за ляво око, довели до прогресивно намаляване на зрителната острота и поява на зрителни халюцинации. Очната патология и загубата на зрение, както в проучването на Стане, така и в много други доклади, е поставена като водеща причина за развитие на СЧБ. Исхемичният мозъчен инсулт е сравнително по-рядка причина за развитието на синдрома. В различните доклади заема около 13-20% (22) от всички етиопатогенетични фактори. Въпреки това не бива да се забравя, че инсулти, засягащи зрителния тракт, биха могли да са причина за развитие на зрителни халюцинации. В представеният горе клиничен случай пациентката е със съдово-мозъчен инцидент в басейна на задна мозъчна артерия, довел до лезия на влакната на зрителния тракт, непосредствено преди достигането им до първичната зрителна кора. На фона на тази патология се развива СЧБ. Често зрителните халюцинации, последвали исхемичен мозъчен инсулт, остават с неуточнен анатомичен субстрат. Причина може да бъде ниската им честота сред общата популация на пациентите с мозъчно-съдов инцидент. Затова е от изключително важно клиничистите да бъдат добре запознати със синдрома и да мислят в тази насока. В нашия случай ние доказахме СЧБ посредством провеждането на МРТ трактография.

Има автори, които все още заявяват, че загубата на зрителна острота е необходима за дефиниран СЧБ. Madill и колегите му изследват появата на СЧБ при четирима пациенти с напреднала глаукома. (21) Те оспорват именно това твърдение. Пациентите, които те изследват, са с напреднала глаукома, а зрителната острота варира от 20/20 до 20/40 монокуларно с обширни дефекти на зрителното поле. Пациентите нямат халюцинации от други сетивни модалности и всички осъзнават, че халюцинациите не са реални. Изводите, до които достигат Madill и колектив са, че загубата на зрителна острота не е изискване за появата на зрителни халюцинации при СЧБ (21). По същият начин в първият представен от нас клиничен случай пациентът е с тежка форма на офталмологично заболяване, но все още не е с пълна загуба на зрителната острота. На фона на прогрессиращата глаукома обаче се развива СЧБ.

В канадско проучване 80% от участниците знаят, че зрителните халюцинации не са реални след първия епизод, следвани от 8%, които го осъзнават от втория епизод и само 6% – след 10 или повече епизода. Изследователите установяват, че мнозинството от участниците (57%) виждат едни и същи обекти при всяко халюцинаторно събитие. Те също така разкриват, че 51% от участниците халюцинират в цветя, докато 49% халюцинират в черно и бяло. (11) В описаните от нас клинични случаи може да се забележи сходство с данните от канадското проучване. И двамата ни пациенти осъзнават, още след първия епизод, че зрителните им халюцинации не са реални. И при двамата халюцинациите са цветни, като при първия описан случай виденията са еднотипни, а при втория – разнородни.

В проучване, проведено в Обединеното кралство, 38% от 492 субекта описват зрителните халюцинации като плашещи, ужасяващи и стряскащи по време на първоначалната им поява. С течение на времето емоциите им към халюцинациите намаляват до 8%. (5) Може би това се дължи на привикване от страна

на пациентите към съответните халюцинации. Те също така откриват, че 60% от субектите съобщават, че зрителните халюцинации не са повлияли на живота им, а 33% от субектите смятат, че има отрицателен ефект върху живота им. Интересно е да се отбележи, че в това проучване 7% от участниците съобщават, че халюцинациите имат благоприятен ефект върху живота им. (5) През 2008 г. Vukicevic и Fitzmaurice установяват, че 51,5% от техните участници имат лек стрес в сравнение с 30% от участниците, които съобщават за тежък стрес в резултат на зрителни халюцинации. Стресът не е резултат от видените образи, а по-скоро се дължи основно на загриженост относно причините, довели до халюцинациите. (36)

Проследяваните от нас пациенти съобщават, че зрителните халюцинации имат плашещ характер при появата им, като и при двамата с времето страхът от тях намалява. Те споделят, че се адаптират към виденията и не ги намират за толкова плашещи както при началото на появата им. Намаляването на времетраенето и честотата на виденията също оказва благоприятно въздействие и подпомага привикването от страна на пациентите. При едномесечният контролен преглед пациентите споделят, че по-висока е тревожността, свързана с основната им патология, отколкото стреса, предизвикан от типа и характера на халюцинациите.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Въпреки че осведомеността за СЧБ в медицинската литература се е повишила през последните няколко десетилетия, остава оскъдна информация за това състояние в оптометричната и офталмологичната литература. Критериите за диагностициране на синдрома включват зрителни халюцинации, липса на халюцинации в други сензорни модалности, пълно разбиране, че халюцинациите не са реални, липса на психологически разстройства, запазено интелектуално функциониране, без долна граница на зрителна острота и без конкретна възраст. Синдромът трябва да се има предвид и понякога дори да се търси насочено. Познаването на СЧБ позволява правилна диагноза и подходящо менежиране и лечение на пациентите.

ЛИТЕРАТУРА

- Abbott, E.J., Connor, G.B., Artes, P.H., et al. Visual loss and visual hallucinations in patients with age-related macular degeneration (Charles Bonnet Syndrome). *Invest Ophthalmol Vis Sci* 2007, 48, 1416-1423.
- Adameczyk, D.T. Visual phenomena, disturbances, and hallucinations. *Optom Clin* 1996, 5, 33-52.
- Alao AO, Hanrahan B. Charles Bonnet Syndrome: visual hallucination and multiple sclerosis. *Int J Psychiatry Med* 2003, 33, 195-199.
- Cogan, G. Visual hallucinations as release phenomena. *Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol* 1973, 188, 139-150.
- Cox, T.M., Ffytche, D.H. Negative outcome Charles Bonnet syndrome. *Br J Ophthalmol* 2014, 98, 1236-1239.
- Crane, W.G., Fletcher, D.C. Prevalence of photopsias and Charles-Bonnet Syndrome in a low vision population. *Invest Ophthalmol Vis Sci* 1993, 34, Suppl., 790.
- El Haj, M., Roche, J., Jardri, R., et al. Clinical and neurocognitive aspects of hallucinations in Alzheimer's disease. *Neurosci Biobehav Rev* 2017 Dec, 83, 713-720.
- Essali, N., Miller, B.J. Psychosis as an adverse effect of anti-biotics. *Brain Behav Immun Health* 2020 Dec, 9, 100148.
- Ffytche, D.H., Howard, R.J., Brammer, M.J. et al. The anatomy of conscious vision: an fMRI study of visual hallucinations. *Nat Neurosci* 1998, 1, 738-742.
- Ffytche, D.H. Visual hallucinatory syndromes: past, present, and future. *Dialogues Clin Neurosci* 2007, 9, 173-189.
- Gilmour, G., Schreiber, C., Ewing, C. An examination of the relationship between low vision and Charles Bonnet Syndrome. *Can J Ophthalmol* 2009, 44, 49-52.
- Goldner, J.A. Metoprolol-induced visual hallucinations: a case series. *J Med Case Rep* 2012 Feb 15, 6, 65.
- Higdon, E., Twilla, J.D., Sands, C. Moxifloxacin-Induced Visual Hallucinations: A Case Report and Review of the Literature. *J Pharm Pract* 2017 Jun, 30, 3, 375-377.
- Jan, T., Del Castillo, J. Visual hallucinations: Charles Bonnet syndrome. *West J Emerg Med* 2012 Dec, 13, 6, 544-547.
- Kazui, H., Ishii, R., Yoshida, T. et al. Neuroimaging studies in patients with Charles Bonnet Syndrome. *Psychogeriatrics* 2009, 9, 77-84.
- Kester, E.M. Charles Bonnet syndrome: case presentation and literature review. *Optometry* 2009, 80, 360-366.
- Khan, J.C., Shahid, H., Thurlby, D.A. et al. Charles Bonnet Syndrome in age-related macular degeneration: the nature and frequency of images in subjects with end-stage disease. *Ophthalmic Epidemiol* 2008, 15, 202-208.
- Komeima, K., Kameyama, T., Miyake, Y. Charles Bonnet Syndrome associated with a first attack of multiple sclerosis. *Jpn J Ophthalmol* 2005, 49, 533-534.
- Lang, U.E., Stogowski, D., Schulze, D. et al. Charles Bonnet Syndrome: successful treatment of visual hallucinations due to vision loss with selective serotonin reuptake inhibitors. *J Psychopharmacol* 2007, 21, 553-555.
- Lepore, F.E. Spontaneous visual phenomena with visual loss: 104 patients with lesions of retinal and neural afferent pathways. *Neurology* 1990 Mar, 40, 3 Pt 1, 444-447.
- Madill, S.A., Ffytche, D.H. Charles Bonnet Syndrome in patients with glaucoma and good acuity. *Br J Ophthalmol* 2005, 785-786.
- Manford, M., Andermann, F. Complex visual hallucinations. *Clinical and neurobiological insights. Brain* 1998, 121, Pt. 10, 1819-1840.
- Menon, G.J. Complex visual hallucinations in the visually impaired: a structured history-taking approach. *Arch Ophthalmol* 2005, 123, 349-353.
- Merabet, L.B., Maguire, D., Warde, A. et al. Visual hallucinations during prolonged blindfolding in sighted subjects. *J Neuroophthalmol* 2004, 24, 109-113.
- Mocellin, R., Walterfang, M., Velakoulis, D. Neuropsychiatry of complex visual hallucinations. *Aust N Z J Psychiatry* 2006, 40, 742-751.
- Moja, M.C., Milano, E., Gasverde, S et al. Olanzapine therapy in hallucinatory visions related to Bonnet Syndrome. *Neurol Sci* 2005, 26, 168-170.
- Pang, L. Hallucinations Experienced by Visually Impaired: Charles Bonnet Syndrome. *Optom Vis Sci* 2016 Dec, 93, 12, 1466-1478.
- Pliskin, N.H., Kiolbasa, T.A., et al. Charles Bonnet Syndrome: an early marker for dementia? *J Am Geriatr Soc* 1996, 44, 1055-1061.
- Santhouse, A.M., Howard, R.J., Ffytche, D.H. Visual hallucinatory syndromes and the anatomy of the visual brain. *Brain* 2000, 123, 2055-2064.
- Schwartz, T.L., Vahgei, L. Charles Bonnet Syndrome in children. *J AAPOS* 1998, 2, 310-313.
- Shuffman, N.E., Witzum, E., Vass, A. Harefuah. Ephedrine psychosis. 1994 Sep, 127, 5-6, 166, 215.
- Siatkowski, R.M., Zimmer, B., Rosenberg, P.R. The Charles Bonnet syndrome. Visual perceptual dysfunction in sensory deprivation. *J Clin Neuroophthalmol* 1990 Sep, 10, 3, 215-218.
- Teunisse, R.J., Cruysberg, J.R., Hoefnagels, W.H. et al. Visual hallucinations in psychologically normal people: Charles Bonnet's syndrome. *Lancet* 1996 Mar 23, 347, 9004, 794-797.
- Vale, T.C., Fernandes, L.C., Caramelli, P. Charles Bonnet syndrome: characteristics of its visual hallucinations and differential diagnosis. *Arq Neuropsiquiatr* 2014, 72, 333-336.
- Vaphiades, M.S., Celesia, G.G., Brigell, M.G. Positive spontaneous visual phenomena limited to the hemianopic field in lesions of central visual pathways. *Neurology* 1996 Aug, 47, 2, 408-417.
- Vukicevic, M., Fitzmaurice, K. Butterflies and black lacy patterns: the prevalence and characteristics of Charles Bonnet hallucinations in an Australian population. *Clin Experiment Ophthalmol* 2008, 36, 659-665.
- Wilkinson, F. Auras and other hallucinations: windows on the visual brain. *Prog Brain Res* 2004, 144, 305-320.
- Yacoub, R., Ferrucci, S. Charles Bonnet Syndrome. *Optometry* 2011, 82, 421-427.